

the Kazakh intellectuals M.Zhumabayev said that "the goal of education is not to make a child look like the teacher himself, but to make the future worthy of his time" proves the great responsibility of parents in raising children. Of course, the family, through its independent actions, shows weakness in solving large-scale problems in the field of Education. For this purpose, it is very important to strengthen the mutual cooperation between the family and the school. And since education is a social phenomenon, it cannot be organized outside the requirements of society. At the same time, the Trinity Union: Schools, families and public institutions should find a harmony of continuity and cooperation in work. Today, the progress of family education was observed from a two-way perspective. The first is that the family is very eager to cooperate with the school. Here, parents transfer their children to study at the best school, so that they receive a high-quality education and comprehensive development. "I don't know", he said. As a result of mutual cooperation between the school and the family, various assistance to the pedagogical activities of the school is provided by parents, in particular, sponsorship, exchange of educational experience, introduction of professional activities, etc. Let's be a country and a society to ensure that the Kazakh people do not have difficult children to raise!

References:

1. Agybaev A. "What causes juvenile delinquency?". Law, No. 5, 2004.
2. Akanov A.A., Zhylkaydarova A.Zh. "Problems of primary prevention of drug addiction in schools", Valeology and physical education, sports. №2, 2004.
3. Amankulova R.K. "Prevention of adolescent smoking", Valeology and physical education, sports. №1-2, 2005.
4. Baitabanova A. "Work of a class teacher with a difficult student", class teacher, No. 4, 2004.

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH

Saidova Gavhar Ergashovna

Buxoro davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda tarbiya darslarida kompetensiyaviy yondashuv yo'llari, boshlang'ich sinflarda foydalanish mumkin bo'lgan innovatsion texnologiyalarning didaktik tamoyillari, boshlang'ich sinflarda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, tarbiya fani dars jarayonida talabalarning mehnat tarbiyasini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari haqida ma'lumot berish.

Kalit so'zlar: intarfaol metodlar, innovatsiya, pedagogik texnologiya, didaktik tamoyillar, innovatsion texnologiya, ta'lim-tarbiya, didaktik vosita, ta'lim samaradorligi.

Tarbiya fani asosida quyidagi kompetensiyalar shakllantiriladi:

Ma'naviy-axloqiy madaniyatlik kompetensiyasi: o'dob-axloq (kiyinish, muomala, muloqot, jamoat joylarida o'zini tutish) madaniyatiga ega bo'lishi hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash va hurmat qilish, oila, jamiyat, Vatan oldidagi burch hamda mas'uliyatni anglashi va ularga rioya qilishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, milliy-madaniy an'analar, urfodatlar, marosimlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishi, jamoatchilik ishlarida faol bo'lishi.

Mafkuraviy immunitetga ega bo'lish kompetensiyasi: yaxshi va yomon xatti-harakatlarni farqlay olishi, ularga nisbatan fikrini bayon eta olishi; yon-atrofida bo'layotgan voqea-hodisalarga munosabat bildira olishi, ilmlilik insonning yuksak ziynati ekanini ang'lay boshlash ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'rganish va bilish darajasi, faolligi, dunyoqarashi va fikr'lay olish qobiliyatining rivojlanganligiga ko'ra shartli ravishda ikki bosqichga ya'ni 1-2-sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarni o'rganish va ushbu tushunchalar haqidagi bilimlarga ega bo'lish hamda 3-4-sinfda egallagan kompetensiyalarni hayotda qo'llay olish ko'nikmasini shakllantirish inobatga olinishi lozim.

Tarbiya faniga oid kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida dars jarayonida

zamonaviy yondashuvlarga asoslanib, o'quvchilarda tayanch kompetensiyalar asosida ijtimoiy-huquqiy kompetensiyalarni tarkib toptirishga erishib boriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishning tamoyillarini quyidagi tarzda izohlash mumkin:

Birinchidan, o'quvchida ijtimoiy-huquqiy kompetensiyalarning mavjudligi uning umri davomidagi muvaffaqiyatli faoliyatini kafolatlaydi. Ikkinchidan, o'quvchi hayotida shaxsiy harakatlarining yetarlicha tanloviga imkon yaratib, shaxsga xos bo'lgan ijtimoiy rollarni bajarish samaradorligini ta'minlaydi. Uchinchidan, o'quvchining Vatanga, oilaga, insonlarga, tabiatga, qadriyatlarga nisbatan e'tiqodini hamda shaxslararo munosabatlarini rivojlantiradi. To'rtinchidan, ijtimoiy va huquqiy kompetensiya ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, estetik qadriyatlar va o'z-o'zini rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Beshinchidan, o'quvchilarda ijtimoiy muhit, oilasi, mahallasidagi jamoaviy munosabatlar ham muhim rol o'ynaydi. Oltinchidan, ta'lim muassasasidagi ochiq ijtimoiy-pedagogik tizim, sog'lom muhit, o'qituvchilarning kasbiy darajasi e'tiboga olinadi. Yettinchidan, o'quvchilarning hayotiy qadriyatlarini aniqlash, ochiqlik, bag'rikenglik, o'zaro mehr-oqibatlilik, axloqiy fazilatlar, hayotiy maqsadlar, kasb tanlash motivlari, o'z-o'zini tarbiyalash, ijtimoiy harakatchanlik va faollik kabi omillar e'tiborga olinadi.

Biz Tarbiya darsini tashkil etishda quyidagi interfaol o'qitish shakllaridan foydalandik:

o'qituvchi – o'quvchi (juftlikda ishlash);

o'qituvchi-o'quvchilar guruhi (jamoada ishlash);

o'quvchi- o'quvchi (juftlikda ishlash);

o'quvchi - o'quvchilar guruhi (guruh yoki kichik guruhda ishlash)

o'quvchilar-o'quvchilar guruhi (kichik guruhlarda ishlash)

Tarbiya darsida yuqorida keltirilgan ta'lim shakllaridan foydalanib, o'quvchilarda faollik, ijodkorlik, mehnatsevarlik, intiluvchanlik, bilimdonlik, tadqiqotchilik kabi sifatlarni shakllantiradigan hamda sheriklik (subyekt-subyektlik) muloqoti tamoyillariga asoslangan "Do'st tanlayman", "Ta'qiqlangan meva", "O'zimizni qanday tutamiz", "Qadriyatlar", "Qadr-qimmatliklar yarmarkasi" kabi o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradigan ta'limiy o'yinlardan foydalandik.

1. Zamonaviy ta'limning ahamiyati o'quvchilarda faol ijtimoiylashuv ko'nikmalarini shakllantirish bilan belgilanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy munosabatlar jarayonining faol ishtirokchilari bo'lishlariga erishishda ular tomonidan ijtimoiy va huquqiy ko'nikmalarga ega bo'lish o'ziga xos ahamiyatga ega.

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va shart-sharoitlar o'quvchilar tafakkurini motivatsion va refleksiv ko'nikmalarga o'rgatish vositalari, shakllari, usul va yo'llarini belgilash asosida qaror topadi. Buning uchun o'qituvchidan ta'lim-tarbiya jarayoniga ijodiy munosabatda hamda akmeologik yondashuvda bo'lish talab etiladi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishga asoslangan innovatsion metod hamda ijodiy-ta'limiy o'yinlar mazmunini tayanch va fanga oid kompetensiyalar bilan bog'liq holda izohlash asosida ishlab chiqilgan, maqsaddan natijaga yo'naltirilgan izchillik va uzviylik xarakteriga ega funksional modelnita'lim amaliyotiga tatbiq qilish o'quvchilarda ijtimoiy va huquqiy me'yorlarga amal qilish ko'nikmalarining shakllanishiga samarali ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Oila, ta'lim muassasalari va jamoatchilikning o'zaro hamkorligining tashkiliy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi ta'lim komponentlarini kuchaytirish asosida o'quvchilarda ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirish natijasida ularning faol ijtimoiylashuvini ta'minlaydi.

5. Tadqiqot davomida pedagogikaning kognitiv, madaniy, huquqiy kompetentlik tamoyillari asosida ishlab chiqilgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalari darajasini baholash mezonlari o'quvchilar o'rtasida o'zaro sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltiradi.

6. O'quvchilarni ijtimoiy va huquqiy me'yorlar bilan tanishtirishda boshlang'ich sinflar o'qituvchilari alohida o'rin tutadilar. Ularning mashg'ulot va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni

tashkillashtirish hamda yuqori saviyada o'tkazishga nisbatan ijodiy yondashishlari pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatini oshiradi.

Tadqiqot xulosalariga tayangan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat hissini shakllantirish samaradorligini oshirish yuzasidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

-boshlang'ich sinf tarbiya fanini o'tishda amaliy tajribalarga alohida e'tibor qaratish, ya'ni imkoniyat darajasida mazkur darslarni sinf xonasida emas, mavzuga mos obyektlarda tashkil etish;

-Milliy dastur asosida yaratilgan Tarbiya fanlari dasturiga qo'shimcha ravishda "Mashq daftari" ishlab chiqish;

-boshlang'ich sinflarda tarbiya fanidan dars beradigan o'qituvchilar uchun maxsus kurslar tashkil etib, unda xorijiy tajribalarga asoslangan holda treninglar olib borish uchun dasturlar tayyorlash;

-tarbiya darslari mazmuni asosida sinfdan tashqari tadbirlarni tashkil etish orqali o'quvchilarda ijtimoiy-huquqiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar tayyorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ergashovna S.G., Choriyevna A.N. Use of Advanced Foreign Experiences in Increasing the Efficiency of Classroom and Out-of-Class Lessons. Texas Journal of Medical Science, 2023.
2. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
3. Khojaoglu T., Ergashovna E.G. - International Journal of Culture and Modernity, 2022. The Practical Importance of Using the Scientific Heritage of the Eastern Thinkers in the Education of the Young Generation.
4. Saidova G.E. - PEDAGOGS jurnali, 2022. PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI.
5. Саидова Г., Авлиёкулова Н. - Общество и инновации, 2022. Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.
6. Саидова Г., Авлиёкулова Н. - Общество и инновации, 2022/4/28. Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.
7. Саидова Г., Каххорова А. - Общество и инновации, 2022/5/15. Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani shakllantirish.
8. SaidovaG. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2023/1/31.
9. Саидова М. Во'лаjak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.

TALABALARNING PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK MODELI

Adizova Nodira Baxtiyorovna

BDPI dotsenti

Annotasiya. Maqolada talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda tasavvurni rivojlantirish usullarining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tafakkur, kreativ tafakkur, kreativ faoliyat, temperament.

Har qanday uslubiy model pedagogik maqsadlarga erishish uchun bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Uning birinchi xususiyatini iyerarxik sifatida ajratib ko'rsatish odatiy holdir. U modelning ba'zi elementlarini boshqalarga bo'ysunishni o'z ichiga oladi, ularni tartibga soladi. Uslubiy modelning yana bir xususiyati uning yaxlitligidir. Bunday holda, model bir nechta komponentlardan tashkil topgan tizimning bir turi sifatida qaraladi. Ushbu tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligi strukturaviy xususiyatda namoyon bo'ladi. Uslubiy modellarning alohida xususiyati ko'plikdir, bu modelning bir xil iyerarxik darajasida bir nechta elementlarning mavjudligini nazarda tutadi. Uslubiy modellarning oxirgi xususiyati esa